

BINNENGEKOMEN BOEKEN

- Elementaire bedrijfseconomie
 Prof. Dr. R. Slot
 Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
 Prijs / 18,-
- Vraagstukken bij elementaire bedrijfseconomie
 Prof. Dr. R. Slot
 Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
 Prijs / 9,50
- Markets, corporate behaviour and the state
 Nijenrode Studies in Economics, vol. 1
 A. P. Jacquemin/H. W. de Jong
 Uitgeverij Martinus Nijhoff te Leiden
 Prijs / 57,20
- De kern van de economie (deel I)
 Dr. A. Heertje
 Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
 Prijs / 15,-
- Machine Scheduling Problems
 Classification, complexity and computations
 A. H. G. Rinnooy Kan
 Uitgeverij Martinus Nijhoff te Leiden
 Prijs / 52,-
- Business Logistics
 P. M. van Buytenen/M. G. Christopher/G. S. C. Wills
 Uitgeverij Martinus Nijhoff te Leiden
 Prijs / 78,-
- Van de Naamloze en Besloten Vennootschap
 Mr. P. van Schilfgaarde
 Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem
 Prijs / 37,50
- Management van morgen
 Ir. J. Johanssen/Drs. H. J. Kloeze/Drs. H. van Leeuwen/Dra. P. A. M. Meeuwisse/A. Molenkamp/Mr. J. C. Reuder/Drs. F. J. W. Roelofs
 Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
 Prijs / 29,50
- Commerciële beleidsvorming
 Prof. Dr. H. J. Kuhlmeijer
 Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
 Prijs / 49,50
- Besluitvorming in het consumptieproces
 Dr. P. H. Admiraal
 Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
 Prijs / 29,-
- Belastingwetten (deel 3 in de serie Kluwers Wetboeken en Wetten)
 Inleiding van Prof. Mr. Ch. P. A. Geppaart
 Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
 Prijs / 19,-
- Encyclopedie van de Bedrijfseconomie (supplement-deel)
 Prof. Dr. A. Mey/Prof. Dr. R. Bannink/Prof. Drs. G. L. Groeneveld/Prof. R. W. Starreveld/Prof. Dr. H. Thierry
 Uitgeverij Kluwer B. V. te Deventer
 Prijs / 55,-
- Schets van het Nederlands Handels en Faillissementsrecht
 Prof. Mr. T. J. Dorhout Mees
 Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem
 Prijs / 14,90
- Belastingwetgeving voor M.B.A.
 D. van Beest/Mr. E. Boelen/H. Mulder
 Uitgeverij Educaboek B.V. te Culemborg
 Prijs / 23,50
- Schematisch overzicht van de Nederlandse belastingen
 Prof. H. J. Doedens
 Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
 Prijs / 6,50
- Organisaties in ontwikkeling
 J. J. J. van Dijk/J. A. P. van Hoof
 Uitgeverij B.V. Universitaire Pers Rotterdam te Rotterdam
 Prijs / 22,50
- Economie in theorie en praktijk (I)
 Dr. J. E. Andriessen/Dr. R. Schöndorff/Drs. N. Cohen
 Uitgeverij Elsevier Nederland B.V. te Amsterdam
 Prijs / 22,50
- Economie in theorie en praktijk (II)
 Dr. J. E. Andriessen/Dr. R. Schöndorff/Drs. N. Cohen
 Uitgeverij Elsevier Nederland B.V. te Amsterdam
 Prijs / 29,50
- Elseviers Vennootschapsbelasting Uitgave 1976 voor de aangifte over 1975
 E. N. Jonker/H. W. Buitendijk/Mr. A. C. de Groot
 Uitgeverij B.V. Annoventura te Amsterdam
 Prijs / 28,50